

Interactie tussen bosbouw en landbouw

De innovatie van de maïsteelt tussen populierenrijen

www.af4eu.eu

Maïs in een eerstejaars populierenplantage, Santa Fe, Granada.

De teelt van populieren in de provincie Granada biedt een reeks voordelen, variërend van de ecologische verbetering van het milieu tot de economische en sociale promotie van het gebied.

Het bedrijf Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. heeft de teelt van maïs geïntegreerd in de productie van populieren. Deze praktijk werd in het verleden al toegepast in het gebied van Vega de Granada, dat bestond uit het telen van verschillende tuinbouwproducten tussen de rijen populierenbossen tijdens het eerste productiejaar. Tegenwoordig heeft de industrialisatie van de productie geleid tot het verdwijnen ervan in vrijwel het hele gebied, maar sommige boeren hebben het teruggewonnen en er een productieve strategie van gemaakt.

De teelt van maïs tussen de populierenrijen optimaliseert het gebruik van ruimte en hulpbronnen, met name de beschikbaarheid van grond en water. Maïs wordt twee seizoenen gezaaid.

Na deze twee seizoenen wordt de maïsogst gerouleerd naar het perceel dat dat jaar is gemaaid, zodat elke twee jaar maïs wordt geplant op een ander perceel van de boerderij, dat in totaal uit 10 percelen bestaat. Van de laatste maïsogst tot het kappen van het hout en afhankelijk van de beschikbaarheid van grasland, wordt vee gebruikt om de vegetatiebedekking te beheren.

Op dit moment zijn er 125 ha populieren verdeeld over percelen van 10 tot 15 ha en elk jaar wordt een van de percelen gekapt. Populieren, die een cyclus van 10 jaar hebben, worden eind februari geplant, terwijl maïs half april wordt gezaaid, waarbij wordt geprofiteerd van de vochtigheid die wordt geboden door de irrigatie die de populieren op dit moment ontvangen. Tegelijkertijd biedt maïs een essentiële bodembedekker voor de ontwikkeling van populieren aan het begin van de groei.

Het gebied onder de boom dat onproductief blijft, is goed voor 30% van het areaal, maar de maïsopbrengst in het eerste jaar van de populieren is 10.000 kg/ha. In het tweede jaar daalt de maïsopbrengst door de schaduw van de populieren tot 6.000 kg/ha. De hoge winstgevendheid van maïs zorgt voor een efficiënter landgebruik.

Dit systeem zorgt ervoor dat beide gewassen kunnen groeien zonder te concurreren om licht en voedingsstoffen. Als snelgroeiende bomen zorgen populieren voor schaduw voor maïs, wat helpt om de bodemtemperatuur en evapotranspiratie te verlagen, waardoor de ontwikkeling van maïs tijdens warme zomerdagen wordt bevorderd.

Dit landbouwmodel stelt boeren in staat hun inkomen te diversifiëren. Terwijl populieren om de 10 jaar kunnen worden geoogst voor de houtproductie, kan maïs jaarlijks worden geoogst. Dit zorgt voor een gestage inkomstenstroom en vermindert het economisch risico.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.